

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 655-659

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16410057>

Problematika Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Studi Kasus KUA Rappocini

Nurul Imraatu Shalihah, Muh. Abdi Hidayat Rahman, Aulya Hairati, Futriani, Nuwaeratunnadhira Basirun, Sitti Nurannisa Arman, Sifa Mifta Chaerani, Nur Aini, M. Arfah, Muhammad Hilman Rezky Pratama, Nur Asisa, Rifki Ramadhan, Muh Fauzi Jalal
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurulimraatushalihah@gmail.com¹ sittinuannisaarman@gmail.com²

Abstrak

Pernikahan dalam keadaan hamil menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan berbagai problematika, terutama dalam proses administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Rappocini dalam menangani pernikahan pasangan yang sedang hamil sebelum akad nikah serta pandangan hukum yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara dengan kepala KUA dan penghulu, serta tinjauan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pernikahan dalam keadaan hamil, baik dari aspek hukum, sosial, maupun administrasi di KUA.

Kata Kunci: *Pernikahan dalam keadaan hamil, Kantor Urusan Agama (KUA), regulasi pernikahan, studi kasus, Kecamatan Rappocini*

Abstract

Marriage while pregnant is a phenomenon that occurs quite frequently in society and causes various problems, especially in the administrative process at the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the problems faced by the Rappocini District KUA in handling the marriage of pregnant couples before the marriage ceremony as well as the legal views underlying it. This research uses a qualitative approach with a case study method through interviews with the head of the KUA and penghulu, as well as a review of applicable regulations. The research results show that there are various obstacles in carrying out marriages while pregnant, both from legal, social and administrative aspects at the KUA.

Keywords: *Marriage while pregnant, Office of Religious Affairs (KUA), marriage regulations, case study, Rappocini District*

Article Info

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 13 July 2025

Received date: 25 June 2025

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yaitu saling membutuhkan di antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup, untuk itu perlu adanya suatu ikatan yang sah dalam mewujudkannya. Perkawinan itu bukan urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.¹

Pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsāqan galidzan*) dalam ketentuan sebagai ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Kehidupan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Hal itu akan menghasilkan keturunan dari perkawinan yang sah dan akan menghiasi kehidupan berkeluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 81

berkehormatan.² Tanpa pernikahan kehidupan seseorang tidak akan sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

Akan tetapi dengan perkembangan zaman dan pergeseran budaya juga teknologi serba canggih, pergaulan serta pola pikir manusia semakin luas.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak kenal aturan, akibatnya terjadi perbuatan-perbuatan yang melenceng jauh dari kaidah-kaidah agama. Seperti halnya sex 33bebas (*free sex*), prostitusi, dan lain sebagainya.

Era tahun 70-an hingga 80-an, penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti Saprinah Sadli, Zainul Biran, Ali Akbar dan beberapa elemen masyarakat di daerah ibu kota mengatakan, bahwa tidak sedikit orang berpacaran telah melakukan hubungan badan sebelum nikah dan bahkan ada yang sering ganti pasangan. Keadaan seperti ini bukan hanya pada remaja awam saja bahkan mahasiswa muslim pun banyak yang telah berkelana jauh dalam kehidupan seksualitas.⁴

Akibat yang terjadi dari sex bebas sangat banyak, dari terkena penyakit menular hingga terjadi hamil di luar nikah. Khusus hamil di luar nikah bagi sebagian orang menganggap suatu hal biasa, karena beranggapan masalah tersebut akan selesai dan diampuni dosanya oleh Allah SWT ketika dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Padahal laknat Allah SWT sudah menanti bagi pelakunya yang tidak mau bertaubat.

Arus perubahan yang cepat di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Yogyakarta mulai menjalar ke pelosok-pelosok daerah, tidak terkecuali kecamatan Banguntapan. Perubahan yang terjadi tidak diimbangi dengan bekal ilmu pengetahuan dan mental spiritual sehingga dampak buruk yang ditimbulkan cukup memprihatinkan.

Sekarang ini perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita yang sudah hamil banyak terjadi tidak hanya di kota, tapi juga di kampung. Ada beberapa pandangan terkait dengan perkawinan hamil, diantaranya menurut ulama Hanafiyah yang mengatakan sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya. Sama halnya dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah yang mengatakan tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Ulama Hanabilah berpendapat hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnyanya dan telah bertobat dari perbuatan zinanya.

Selama penyusun melakukan Praktek Penguat Kompetensi di KUA kecamatan Rappocini, pernah menjumpai pasangan yang mendaftar nikah, calon wanitanya sudah dalam keadaan hamil. Hal ini terlihat ketika pasangan tersebut menyerahkan dokumen hasil tes dari Puskesmas, dan di halaman kertas tersebut ada tanda yang menyatakan calon wanita yang akan menikah dalam keadaan hamil.

Kecamatan Rappocini merupakan daerah yang bisa dibilang maju, hal ini terlihat dari lingkungan yang banyak terdapat perumahan, deretan pertokoan dan masyarakat dengan pola hidup yang modern. Selain itu, kecamatan Rappocini terletak tidak jauh dari pusat kota Makassar, yang mana pergaulan di kalangan remaja cukup bebas. Ditambah pengawasan orang tua yang kurang memperhatikan atau mengontrol pergaulan putra puterinya, karena sebagian orang tua cenderung acuh terhadap apa yang dilakukan oleh putra putrinya di luar rumah. Indikasi di atas merupakan beberapa

² Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Binar Press, 2005), h 7

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 2019), h. 77.

⁴ Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 147

pemicu terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Tidak sedikit seorang wanita datang untuk mendaftarkan nikah ke KUA Rappocini sudah dalam keadaan hamil dan hal itu seperti suatu perkara ringan yang sudah biasa dihadapi oleh pihak KUA, khususnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan yang memiliki kedudukan yang jelas sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya. Kepala KUA atau Penghulu menggambarkan dua sosok, di satu sisi dia sebagai ulama. Dalam posisi sebagai ulama dia harus banyak tahu tentang ajaran Islam khususnya hukum Islam. Pada posisi lain dia sebagai pejabat yang akan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara langsung secara terstruktur kepada kepala KUA dan penghulu Kecamatan Rappocini studi kasus untuk memahami secara mendalam problematika nikah hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini serta observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Nikah Hamil

Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari Bab tersebut berisi tiga (3) ayat, yaitu:

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No 2 Februari 2019 38.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin hamil diletakkan pada kategori hukum boleh, tidak mesti seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar hukum adat. Memang, pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. Pengkompromian ini dilakukan karena mengingat memang realitanya dalam fiqih masalah ini menjadi *ikhhtilaf*, di samping mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasar asas istislah. Sehingga, tim perumus KHI berpendapat lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya, tentunya dengan beberapa persyaratan tertentu.⁶

Masalah nikah dengan perempuan hamil di luar nikah akibat zina memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana bagi Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Kecamatan Masaran Sragen sebagai daerah yang masih kental dengan kebudayaan jawa serta kebudayaan santri yakni semakin hari semakin pudar dengan pengaruh budaya globalisasi yang sudah merasuki pedesaan. Indikasi ini dapat dilihat dengan semakin menggejalanya kawin hamil yang terjadi di wilayah Masaran. Ironisnya kehamilan di luar nikah ini sering terjadi, kadang mereka tidak memandang hal itu sebagai pelanggaran yang merupakan aib dan kebejatan moral yang perlu dibenahi.

Dijelaskan lain bahwa, *lafadz* nikah mengandung tiga macam arti yaitu, yang pertama arti menurut bahasa, dan yang kedua menurut ahli Ushul. *Pertama*: arti nikah menurut bahasa adalah berkumpul atau menindas (arti menindas dalam kamus bahasa Indonesia adalah menindih). *Kedua*: arti nikah menurut ahli ushul, terdapat tiga macam pendapat:

⁵ Hariyono dan Anwarudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah," *Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1.2 (2022), h. 34–55, doi:10.54622/academia.v1i2.21.

⁶ M. Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 85.

Pendapat pertama, nikah menurut arti aslinya ialah setubuh dan menurut arti *majazi* (*metaphoric*) ialah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Demikian menurut ahli ushul golongan Hanafi. Pendapat kedua, nikah menurut aslinya ialah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh. Demikian menurut ahli ushul golongan Syafi'i. Pendapat *ketiga*, nikah, bersyariat artinya antara aqad dan setubuh. Demikian menurut Abul-Qasim Azzadddjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian Ahli Ushul dari sahabat Abu Hanifah.⁷ Sedangkan pengertian pernikahan/ perkawinan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.⁹

Tihami dalam bukunya Fikih Munakahat yang dikutip dari Zakiyah dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan/pernikahan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi Perdata di antaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat.¹⁰

Hal yang sama dijelaskan oleh Abdullah Nasikh 'Ulwan, motif syariat Islam memerintahkan untuk melakukan pernikahan adalah dengan tujuan untuk:

- 1) Melestarikan keturunan,
- 2) Memelihara nasab (status),
- 3) Sebagai media pembentuk rumah tangga ideal dan pendidikan anak,
- 4) Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit,
- 5) Memperoleh ketenangan jiwa dan spiritual, dan
- 6) Menumbuhkan kasih sayang orang tua kepada anak.¹¹

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, begitu mulianya Hukum Allah SWT, yang menyeru kepada hamba-Nya untuk bergegas menikah, dan menjauhi zina, guna menata kehidupan yang penuh Rahmat. Syari'at mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya, sesuai dengan kondisi masing-masing, atau seperti yang dikatakan oleh Al Qur'an "bilma'ruf" (menurut cara yang ma'ruf/patut). Namun, Syari'at tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia yang tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagaimana kata seorang pujangga kuno: "Maka karena jiwamu itulah engkau sebagai manusia, bukan cuma dengan badanmu." Bahkan Al Qur'an menyebut perkawinan ini sebagai salah satu ayat diantara ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan taat kepada-Nya.¹²

SIMPULAN

Pernikahan dalam keadaan hamil menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat

⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Ihya Ulumiddin Indonesia, 1971), h. 65.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 9.

⁹ Soemiyati, SH, *Op.Cit.*, h. 12.

¹⁰ At Tihami AM dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 15

¹¹ Abdullah Nasih 'Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2002, h. 11.

¹² <http://blogkokoronotomo.blogspot.com/2008/08/hak-istri-terhadap-suami.html>, tanggal akses 20 juni 2017

dan menimbulkan berbagai problematika, terutama dalam proses administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Rappocini dalam menangani pernikahan pasangan yang sedang hamil sebelum akad nikah serta pandangan hukum yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara dengan kepala KUA dan penghulu, serta tinjauan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pernikahan dalam keadaan hamil, baik dari aspek hukum, sosial, maupun administrasi di KUA.

REFERENSI

- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Binar Press, 2005)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 2019)
- Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 147
- Hariyono dan Anwarudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah," *Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1.2 (2022)
- M. Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Ihya Ulumiddin Indonesia, 1971)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Abdullah Nasih 'Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2002
- <http://blogkokoronotomo.blogspot.com/2008/08/hak-istri-terhadap-suami.html>, tanggal akses 20 juni 2017